

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 291 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta'lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O'smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari.....	100
Aksakalova N. O.	
O'spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo'lishining omili sifatida.....	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалитетические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida.....	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков.....	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o'rganilganlik holati.....	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar.....	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko'zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O'qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go'zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O'rinova Feruza O'ljayevna, Boltayeva Feruza A'zam qizi	
Pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta'lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar.....	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Jabbarova Yulduzxon Xasan qizi	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda reflektiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	
Ertak terapiyasi – maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosi.....	226
Bozorova O'g'iloy Kamilovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim – tarbiya berish texnologiyalarini takomillashtirish	230
Yarova Gulhayo Fazliddin qizi	
Texnologik yondashuvlar asosida talabalarini kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	234
Ibragimova Gulsanam Nevmatovna, Nigmonova Umidaxon Baxodirxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	238
Norboyeva Dilafro'za Jumaqulovna	
O'quvchining muhim fazilatlarini, ularning faoliyatining altruistik jihatlari	242
O'tajonova Maftuna Sultonmurodovna	

Innovation as forms of integration of educational practice with psychological and pedagogical sciences	246
Tuychieva Saodat Melikuzievna	
Профессор мухаммед давлетшин – основатель гуманистической психологии в узбекистане	250
Назирова Лола Васижановна	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar	253
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Assimetrik pozitsiyalarni o'zgartirish sharoitida innovatsion usullarni amalga oshirish	257
A.T.Tangriyev	
O'smirlar o'rtasida suitsidal xatti-harakatlarni o'rganishning zamonaviy tendensiyalari	262
Qarshiboeva Gulnoza Abduqodirovna	
O'smirlardagi nevroz holatlarini korreksiyalashda tizimli yondashuvning psixologik aspektlari	268
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Psixik rivojlanish kechikishining turlari va uning kognitiv funksiyalariga ta'siri	272
Karimova Nozima Sobir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini va axborot bilan ishlash kompetensiyasini ni rivojlantirish imkoniyatlari	276
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi	
Talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda tinglash madaniyatining o'rni	285
Homiyatova Mavluda Amon qizi	

TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA TINGLASH MADANIYATINING O'RNI

Homiyatova Mavluda Amon qizi
Navoiy davlat universiteti
"Maktabgacha ta'lim" kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi bo'lgan nutq madaniyatiga mansub tinglash madaniyatini rivojlantirish, tinglashga bo'lgan qobiliyatni rivojlantirishga to'siq bo'ladigan omillar va ularning yechimlari haqida fikr bildirilgan. Tinglashning nutqiy madaniyatga oid turli ko'rinishlari haqida ma'lumot berilgan. Tinglash madaniyati murakkab jarayon bo'lib, bevosita kommunikativ kompetensiyaning nutqiy kompetensiya bo'limida o'rganiladi. Bunda nutq so'zlovchi va tinglovchi o'rtasida bo'ladigan eshitish analizatori orqali amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi.

Kalit so'zlar: tinglash madaniyati, kommunikativ kompetensiya, faol tinglovchi, passiv tinglovchi, tanqidiy tinglash, empatik tinglash, refleksiv bo'lmagan tinglash, faol refleksiv tinglash.

Abstract: This article comments on the development of a listening culture belonging to speech culture, a component of communicative competence, the factors that impede the development of the ability to listen, and their solutions. It reveals the different manifestations of listening regarding oratory culture. Listening culture is a complex process studied directly in the speech competence section of communicative competence. In this case, it is a process carried out through an auditory analyzer that takes place between the speaker and the listener.

Key words: listening culture, communicative competence, active listener, passive listener, critical listening, empathic listening, non-reflexive listening, active reflexive listening.

Аннотация: В данной статье представлен обзор развития культуры слушания, относящейся к речевой культуре, являющейся компонентом коммуникативной компетентности, факторов, препятствующих развитию умения слушать, и их решений. Раскрыты различные проявления слушания в речевой культуре. Культура слушания как сложный процесс изучается непосредственно в разделе речевой компетенции коммуникативной компетенции. При этом речь – это процесс, который осуществляется через слуховой анализатор, который находится между говорящим и слушателем.

Ключевые слова: культура слушания, коммуникативная компетентность, активный слушатель, пассивный слушатель, критическое слушание, эмпатическое слушание, нерелексивное слушание, активное рефлексивное слушание.

KIRISH

Tinglash kommunikativ jarayonning murakkab pozitsiyasi sanaladi. Tinglashni rivojlantirish bolalikdan boshlab shakllantiriladi. Tinglash madaniyatini rivojlantirishning bir qancha usullari mavjud. Bolalarda tinglashni rivojlantirish uchun avvalo ertak va hikoya o'qib beriladi. Buni oilada ota-ona, maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi – pedagog tomonidan amalga oshiriladi. Ertakni o'qib berganda har bir obrazga mos holatga tushish, ovozni ertak qahramonlariga mos holda to'g'irlash, harakatni ertak yoki hikoya qahramoniga xos bajarish va emotsional holatga kirish orqali bolada sizning nutqingizga nisbatan qiziqish uyg'onadi va bevosita sizni tinglashni boshlaydi. Tinglash madaniyati bolalalikdan boshlab shakllantiriladi va bola katta bo'lgan sayin rivojlanib boriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kommunikatsiya muvaffaqiyatida muloqot ishtirokchilarining kompetentligi muhim o'rin tutadi. Kommunikativ kompetensiya – termini ilmiy olamga D.Xayms tomonidan kiritilgan. Uning fikricha, kommunikativ kompetensiya – ijtimoiy vaziyatlarda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda

tutadi.[1] Keyinchalik mazkur tushuncha bir qancha tadqiqotlar obyektiga aylandi. Jumladan, S.A.Gilmanova talabalarning xorijiy tillarni o'rganishda kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shartlarini o'rgangan[2], bo'lsa, E.L.Litnevskaya kommunikativ kompetensiyada nutq faoliyatining barcha turlarini ma'lum bir yosh uchun ahamiyatga ega deb ta'riflaydi. [2] M.R.Lvovning ta'kidlashicha, kommunikativ kompetensiya – til (ona tili va ona tili bo'lmagan), uning fonetik xususiyatlari, leksik va grammatik birliklari, stilistikasi, nutq madaniyatiga ega bo'lish lozimligini ta'kidlaydi. [2] I.L.Bim kommunikativ kompetensiyani quyidagilarga ajratadi:

1. lingvistik;
2. nutqiy;
3. ijtimoiy-madaniy;

4. kompensatsiya kompetensiyasi. Ushbu kompetensiyalarning barchasi o'qish, gapirish, yozish va tinglash qobiliyatlari bilan bog'liq. [2] T.A.Pirkova kommunikativ kompetensiya bir qancha kompetensiyalar yig'indisidan iboratligini aytadi. U "kommunikativ kompetensiyaning tarkibi xilma-xil bo'lib, murakkab yaxlitlikni tashkil etadi", - deydi.[3] M.Z. Biboletova chet tillarini o'rganish nuqtayi nazaridan kommunikativ kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlarini taklif qiladi:

- nutqiy kompetensiya - nutq faoliyatining to'rtta asosiy turi (gapirish, tinglash, o'qish, yozish) bo'yicha muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish;

- til kompetensiyasi - o'quv dasturiga muvofiq yangi til vositalarini (fonetik, imlo, leksik, grammatik) o'zlashtirish; o'rganilayotgan tilning lingvistik hodisalari, fikrni ona va chet tillarida ifodalashning turli usullari haqidagi bilimlarni o'zlashtirish;

- ijtimoiy-madaniy madaniyatlarda kompetensiya - boshlang'ich sinf o'quvchilarining tajribasi, qiziqishlari, psixologik xususiyatlariga mos keladigan mavzular, o'rganilayotgan tilda muloqot qiluvchi mamlakatlarning madaniyati, an'analari, voqealari bilan tanishish; madaniyatlarda muloqot nuqtayi nazaridan o'z mamlakatini, uning madaniyatini ifodalash qobiliyatini shakllantirish;

- kompensatorlik kompetensiyasi - axborotni qabul qilish va uzatishda til vositalarining yetishmasligi sharoitida vaziyatdan chiqish ko'nikmalarini rivojlantirish (o'quvchini murakkab holatda vaziyatdan oson chiqish kompetensiyasidir) (o'quvchida bo'lishi kerak: o'z-o'zini boshqarish qobiliyati, tashkilotchilik, kamtarlik, talabchanlik, jamoa bilan birgalikda ishlash, faollik, kreativlik bo'lishi kerak). [1]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishda qo'llaniladigan usullar, yondoshuvlar, strategiyalar va texnikalarni o'rganadigan fan bo'lib, ilmiy izlanishlarning samaradorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Tadqiqot metodologiyasi tadqiqotchiga muammoni tahlil qilish, nazariy va amaliy jihatlarini ochib berish, ma'lumotlarni to'plash va ularni qayta ishlash uchun zarur bo'lgan usullarni tanlashda yordam beradi. Tadqiqot metodologiyasining asosiy tarkibiy qismlari tadqiqotning maqsadi va vazifalari, tadqiqot usullari, tadqiqot objekti va subyekti, ma'lumotlarni yig'ish, ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalar hamda xulosalarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot usullari o'rganilayotgan muammoni tushunish va natijalarni olish uchun ishlatiladigan aniq texnikalar va metodlar bo'lib, ular teoretik usullar va empirik usullarni o'z ichiga oladi. Tadqiqotning obyektlari va subyektlari aniqlanadi, ma'lumotlar yig'iladi va ishonchli, aniq va to'liq bo'lishi kerak. Yig'ilgan ma'lumotlar tahlil qilinadi va natijalar chiqariladi, ular yordamida xulosalar ishlab chiqiladi. Xulosalar tadqiqotning maqsadiga muvofiq ravishda ilmiy jihatdan asoslantirilgan va amaliy ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Tadqiqot metodologiyasining muvaffaqiyatli qo'llanishi tadqiqotning yuqori sifatini ta'minlashga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat tadqiqotlarda chet tillarini o'rganish jarayonida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish masalasi birlamchi o'rinda turadi. Kommunikativ kompetensiya – bu o'quvchilarning o'zgarar nutqini tushunishi, muloqot ishtirokchisining og'zaki va yozma, ichki va tashqi nutqiga ega bo'lishi, nutq vaziyatiga mos bo'lgan fikrlarni ayta olishi, turli xil nutqiy vaziyatlardan chiqib keta olish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmaga ega bo'lishi nazarda tutiladigan bo'lsa, milliy tilda ham kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish muhim va dolzarbdir. Kommunikativ kompetensiyaning nutqiy kompetensiya bo'limida tinglash qobiliyatini rivojlantirish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida dars jarayonining samarali bo'lishi, talabalarda dars tushunarli bo'lishi uchun eng avval ularda tinglash madaniyatini rivojlantirish zarur. Inson hayoti jarayonida tinglash muvaffaqiyatli aloqalarni amalga oshirishning asosiy omiliga aylanadigan vaziyatlar doimiy ravishda yaratiladi. Nutqiy muloqotning samaradorligi bir qator talablarni bajarish bilan bog'liq: hamsuhbatining gapini to'xtatmaslik, bo'lmaslik, qiziqish va sabr-toqatini ko'rsatish, aniq savollar berish. Suhbatdoshlarning o'zaro munosabatlaridagi asosiy xato shundaki, ular diqqat bilan tinglash va foydali ma'lumotlarni o'zi uchun belgilab olish o'rniga, bir-birlarini kuzatadilar. O'tkazilgan tajribalar shuni

ko'rsatadiki, inson gapirganidan 4 baravar tezroq o'ylaydi va ko'pincha tinglovchi ma'ruzachining so'zlarini emas, o'z fikrlarini tinglaydi.[3] Tinglash bu faqat eshitish emas, balki eshitgan xabarga nisbatan munosabat bildirish hamdir. Shunga ko'ra, tinglash vaziyatidagi muloqot ishtirokchisini faol va nafaol tinglovchiga ajratish mumkin. Faol tinglovchi – bu eshitgan narsaga nisbatan munosabat bildiradi. Buni quyidagi vositalar orqali amalga oshirish mumkin: 1) lingvistik; 2) ekstralingvistik. Lingvistik vositalar ham o'z navbatida ikki xil yo'l bilan: og'zaki va yozma shaklda ifodalanadi. Tinglovchi og'zaki shakl orqali tinglagan ma'lumotga nisbatan og'zaki tarzda munosabat bildiradi. Masalan: “tushunarli”, “him...”, “ha” kabi tasdiqlovchi; yoki “shundaymi”, “voy tovba”, “yo'g'e” kabi hissiy munosabatlarni ifodalovchi birliklar orqali qisqa, lekin so'zlovchini qo'llab-quvvatlash (ba'zan aksincha) kommunikativ maqsadini namoyon etadi. Yozma shakldan foydalanilganda, odatda, katta auditoriyalarda ma'ruzachining diqqatini bo'lmaslik, lekin ma'ruzadan paydo bo'lgan savollarni bildirish va bu bilan tinglanayotgan xabarlarga befarq emasligini ifodalash maqsadi yotadi. Yoki so'zlovchi berayotgan ma'lumotlarning muhimlarini daftarga qayd etib borish orqali o'zining faol tinglovchilik pozitsiyasida ekanligini bildiradi. Ekstralingvistik vositalarga turli xil xatti-harakatlar, imo-ishoralar kiradi. Bunda tinglovchi eshitgan narsaga nisbatan boshini “boshini irg'ash”, “ko'zini yumib, ochish” kabi imo-ishoralar, ya'ni tasdiqlash, ma'ruzachining aytayotgan ma'ruzasiga nisbatan tinglovchi uni eshitayotganligini, tushunayotganligini namoyon etadi.

Nofaol tinglovchi – bunda so'zlovchi ma'lumotlariga munosabat bildirmaslik. Tinglovchi eshitadi, ammo munosabat bildirmaydi. Bunda so'zlovchi tinglovchi uni tushunyaptimi, anglayaptimi, aniqlay olmaydi. Muloqot jarayonida bu holat so'zlovchiga bir muncha murakkablik tug'diradi. Ya'ni, suhbatning davom etishi yoki ma'lumotlarning qabul qilinmasligi so'zlovchi uchun muhim omil bo'lib, nofaol tinglovchi bu kommunikativ sharoitni yaratmaydi yoki namoyish etmaydi. Biroq, shuni unutmaslik lozimki, tinglash madaniyatini shakllantirish faqatgina tinglovchiga bog'liq emas. Asosiy mas'uliyat so'zlovchida. Tinglash madaniyatini shakllantirishda asosiy mezonlar so'zlovchi, atrof-muhit, tinglovchi va tinglovchining holatidir. Quyida bu mezonlarning barchasi bilan batafsil tanishib chiqishimiz mumkin. **So'zlovchi** – o'z nutqiga nisbatan e'tiborli bo'lishi zarur. Nutqning ravonligi, tozaligi, aniqligi, to'g'riligi, mantiqiyligi, ifodaliligi, sofligi, boyligiga e'tibor qaratishi lozim. So'zlovchi nutq so'zlaganida yuqorida aytilgan nutqqa xos xususiyatlarni inobatga olib nutqini tayyorlashi maqsadga muvofiqdir. Tinglovchini jalb qilish uchun nutq ravon bo'lishi, talaffuz qilganga ovozni toni, diksiya, ritmikaga ahamiyat berishi darkor. Tinglovchining tinglash madaniyatini shakllantirishda tinglovchi o'tirgan auditoriya ham muhim ahamiyatga ega. Agar tinglovchi, nutqni tinglayotgan vaqtida auditoriyada shovqin bo'lsa, yoki tinglovchini diqqatini chalg'itadigan boshqa yot holatlar bo'lishi tinglovchida noqulaylik tug'dirishi, diqqatni bo'linishi va fikrni chalg'ishiga olib keladi. Buning natijasida tinglovchining holati passiv tinglovchiga aylanadi, umuman so'zlovchining nutqiga nisbatan hech qanday munosabat bo'lmaydi va shu o'rinda tinglash o'z yakuniga yetadi. Tinglash madaniyatini rivojlantirish uchun tinglovchining holati ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, ma'ruza qilayotgan inson nutqning barcha jihatiga ahamiyat bergan, nutqi ravon, mantiqan to'g'ri, ovoz toni, tembri, atrof-muhitda ham tinglovchiga xalaqit beradigan, uni ma'ruzadan chalg'itadigan hech qanday holat uchramaydi. Ammo tinglovchining o'zining holati yaxshi bo'lmasa, masalan, sog'ligi yomonlashib qolishi, shaxsiy muammosi qiynashi mumkin va shu kabi holatlarda tinglovchining tinglash qobiliyati o'z-o'zidan yo'qoladi va ma'ruza xonani tark etishi ham mumkin. Umuman olganda, muloqotning asosiy muammolaridan biri har doim o'zaro tushunishga erishishdir. Muloqotdagi asosiy pragmatik to'siq hamsuhbatni diqqat bilan tinglamaslikdan kelib chiqadi. Agar diqqat bilan tinglansa, so'zlovchi ayrim so'zlarni noto'g'ri qo'llasa ham yoki noto'g'ri talaffuz qilsa ham o'zaro ichki anglash holati nutqiy kelishuvni buzmaydi. Bekorga xalqimizda “Haqiqat so'zlovchining tilida emas, tinglovchining qulog'ida” degan hikmat yurmaydi. Shunga ko'ra, o'zbek nutq madaniyati sohasida tinglash madaniyati tamoyillari, uni shakllantirish va rivojlantirishni tadqiq etish dolzarb masalalardan biri sifatida e'tirof etish mumkin.

Tinglashning nutqiy vaziyatga ko'ra turli ko'rinishlarini farqlash mumkin:

1. Tanqidiy tinglash. Bunda muloqot ishtirokchisi dastlab axborotni tanqidiy tahlil qiladi (ya'ni ma'lumotni tanqidiy idrok tafakkuri bilan qabul qiladi), keyin esa uni tushunishga harakat qiladi. Bunday tinglash qarorlar, loyihalar, g'oyalar, nuqtai nazarlar muhokama qilinadigan vaziyatlarda samaralidir. Yangi ma'lumotlar, bilimlar qabul qilinadigan nutqiy vaziyatda tanqidiy tinglashning samaradorlik darajasi kamayadi.

2. Empatik tinglash. Ushbu turdagi tinglashda muloqot ishtirokchisi so'zlarga emas, ko'proq o'zaro ta'sir tuyg'ularini “o'qish”ga e'tibor qaratadi. Agar so'zlovchi ijobiy his-tuyg'ularni uyg'otsa, bunday tinglash samarali, salbiy his-tuyg'ular uyg'otsa, samarasiz bo'ladi.

3. Refleksiv bo'lmagan tinglash. Ushbu turdagi tinglash suhbatdoshning nutqiga maksimal diqqat bilan minimal aralashuvni o'z ichiga oladi. Bunday eshitish quyidagi vaziyatlarda kuzatiladi:

- tinglovchi mavzuga o'z nuqtai nazarini, munosabatini bildirish istagi kuchli bo'ladi;
- tinglovchi shoshilinch masalalarni muhokama qilmoqchi bo'lsa;

- tinglovchining so'zlovchi nutqiga e'tirozi paydo bo'lsa;
 - “Shundog'am ham qolgan fikri tushunarli” degan xulosaga kelganda;
 - so'zlovchi masalani so'z bilan ifodalashga qiynalsa; uyatchan, o'ziga ishonchsiz ekanligini his qilsa va hokazo.
4. Faol refleksiv tinglash. Bunday tinglash jarayonida so'zlovchi bilan kommunikativ to'siqlarni yengib o'tish, hamfikrligi va hamdardligini namoyon etishga imkon beruvchi qayta aloqa o'rnatiladi. Qayta aloqa turli yo'llar bilan amalga oshiriladi:
- savol berish (so'zlovchiga to'g'ridan-to'g'ri turli savollar orqali murojaat qilish);
 - parafrazlash (ya'ni so'zlovchi fikrini to'g'ridan-to'g'ri takrorlamasdan, ularni bilvosita, ya'ni turli xil so'z yoki tasviriy iboralar bilan ifodalash). Bu bilan u so'zlovchi bergan axborot mohiyatini unga qaytarish orqali to'g'ri tushunayotganini ifodalaydi.
 - his-tuyg'ularini namoyon etish (hissiyotlarni ifodalashda asosiy e'tibor xabarning mazmuniga emas, balki so'zlovchining his-tuyg'ulari va gapining emotsionalligiga qaratiladi);
 - xulosa qilish (tinglovchi so'zlovchiga uning asosiy fikrlari tushunilganligi va idrok etilganligini yetkazadi).
- Shuningdek, tinglovchining yuz ifodasi va xatti-harakatlari ham so'zlovchi nutqiga ta'sir o'tkaza oladi. Bunda u tinglovchi yuzida befarqlik, norozilik ifodasini kuzatsa, unda gapirish istagi kamayadi.
- Shuni ta'kidlash kerakki, tinglash madaniyati norasmiy muloqotda, insonlar o'zlarining haqiqiy his-tuyg'ulari va munosabatlarini ifoda etganda ayniqsa muhimdir. Tinglay olmaslik samarasiz muloqotning asosiy sababi bo'lib, tushunmovchiliklar, xatolar va muammolarga olib keladi. [4] Oliy ta'lim muassasasi talabalari uchun tinglash madaniyatini rivojlantirishning faol refleksiv tinglash turi haqida quyida ochiq bayon qilinadi. Faol refleksiv tur – bunda talabalarni darsga qiziqtirish, ularni dars mavzusiga nisbatan munosabat bildirishga undash, ularni darsga jalb qilish uchun samarali vositalardan biri hisoblanadi. Talabani dars jarayoniga jalb qilishda ma'ruzachi, ma'lumotlarni aytib beradi, bunda o'z nutqiga e'tibor qaratadi. Ma'ruza xonasi tinch va xonada faqat ma'ruzaga oid bo'lgan AKT bo'lishi maqsadga muvofiq. Ma'ruza o'tilgandan so'ng, nutq so'zlovchi tinglovchilarga savollar beradi. Bundan maqsad tinglovchini e'tiborini darsga qaratish va qanchalik darajada darsni o'zlashtirganligini bilish. Nutq so'zlagandan so'ng, o'qituvchi tinglovchilardan ma'ruza mavzusi haqida fikr so'raydi, tinglovchilar esa ma'ruza mavzusiga mos fikrlarni bildiradilar. Har bir tinglovchi ma'ruzaga xos o'z fikrini bayon qiladi. Bu fanda parafrazlash deyiladi. Ya'ni, matnni yoki ma'ruzani o'z so'zlari bilan ifoda etish. Bunda o'qituvchi tinglovchi fikrini yakunlaganicha uni sabr bilan eshitadi, keyin tinglovchining fikriga munosabat bildiradi. Tinglovchi nutq so'zlayotganda asosiy e'tibor uning so'zlayotgan nutq ma'nosiga qaratilishi kerak. Ma'ruza mavzusiga mantiqan to'g'ri keladimi? Shuni aniqlab, o'qituvchi munosabat bildirishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Dars jarayonida nutq so'zlab bo'lgandan so'ng, tinglovchilar sizning nutqingizni eshitdimi? Angladimi? Shu ma'ruzani tushundimi? Buni bilish uchun dars yakunida turli metodlar qo'llash orqali aniqlash mumkin. Masalan, 5 daqiqalik esse yozish. Bu metodning qo'llanilishi quyidagicha. Dars yakunida tinglovchilar bugun nimalarni tushungani, esida saqlab qolgan barcha ma'lumotlarni 5 daqiqa ichida daftarga yozadi. Metod yakunlanganidan so'ng o'qituvchi yoki nutq so'zlovchi istagan tinglovchidan yozgan esseni o'qib berishini so'raydi. O'qituvchi yana davom ettirishi mumkin, 3–4 tagacha tinglovchilardan so'rab bo'lgandan so'ng, o'zi uchun umumiy xulosa qiladi. Bu metodning afzallik tomoni shundaki, tinglovchining qanchalik darajada ma'lumotni egallaganini bilib olsa bo'ladi. Tinglash madaniyatini rivojlantirishning ahamiyati juda katta. Buning natijasida dars jarayoni qiziqarli bo'ladi, tinglovchining esida qoladi va ma'lumotni o'zlashtirish jarayoni osonlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Баимова, О.А. Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках иностранного языка. Выпускная квалификационная работа. Екатеринбург, 2018. С. 9.
2. Гильманова, С.А. Педагогические условия развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых факультетов. Диссертация на соискание академической степени магистра. Челябинск, 2019. С. 147.
3. Пыркова, Т.А. Формирование лингвистической компетенции студентов неязыкового вуза средствами театрализации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Екатеринбург, 2018. С. 166.
4. Olloqova O'.M. Kommunikativ kompetensiya – o'quvchining muloqot madaniyatini rivojlantirish omili. Maqola. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 yil № 8), 184-b.
5. Davlatova, R.H. Tinglash – nutqiy faoliyatning bir turi sifatida. XXI asr tilshunosligi: tahlil va talqin. Navoiy, 2024. № 3.
6. Davlatova R.H. Tinglash – nutqiy faoliyatning bir turi sifatida. XXI asr tilshunosligi: tahlil va talqin. Navoiy, 2024. № 3.
7. Михайлова, Н.А. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.: Наука, 2020. С. 34.
8. Иванова, В.А. Влияние культурных различий на процесс межличностной коммуникации. Санкт-Петербург, 2019. С. 128.

9. Кузнецова, И.В. Коммуникативные стратегии в сфере профессиональной деятельности. Новосибирск, 2021. С. 59.
10. Власова, Е.П. Современные тенденции в обучении иностранным языкам. М.: Высшая школа, 2017. С. 45.
11. Лебедева, М.И. Развитие коммуникативной компетенции у студентов старших курсов. Казань, 2022. С. 110.
12. Сидорова, О.Н. Роль интерактивных методов в обучении иностранным языкам. Челябинск, 2018. С. 78.
13. Мартынова, Г.К. Кросс-культурные аспекты в обучении языкам. Екатеринбург, 2020. С. 52.
14. Савельева, Т.Д. Мультимедийные технологии в преподавании иностранных языков. Москва, 2021. С. 93.
15. Смирнова, А.Н. Формирование навыков критического мышления у студентов. Санкт-Петербург, 2021. С. 74.
16. Зимняя, И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.